
TALABALARNING TA'LIM MUASSASASIDA VA JAMIYATDA IJTIMOIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

Navoiy viloyati Karmana tumani 15- maktab o'qituvchisi

Raxmatova Dilbar

Annotatsiya. Ushbu maqola talaba shaxsida ijtimoiy faollikni shakllantirishda muhim sanaladigan omillar va mezonlar haqida so'z yuritadi. Shuning barobarida o'quvchi bu maqoladan «ijtimoiy faoliyat» tushunchasining bugungi kunda talqin qilinayotgan ma'nolari to'g'risida, uning ahamiyati borasidagi qarashlarni; talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini shakllantirish bugun nechog'lik zaruratga aylanayotgani hamda uning sabablarini tahlil qiladi. Bu maqoladan pedagogika va psixologiya sohasining vakillari, soha bo'yicha ta'lim olayotgan talaba va magistrilar ham erkin izlanuvchilar foydalanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy faoliyat, talaba, shaxs, dinamizm, harakatchanlik, konstruktivlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы и критерии, имеющие значение в формировании социальной активности школьника. В то же время из этой статьи читатель узнает о значении понятия «социальная деятельность» на сегодняшний день, его важности; анализирует, насколько важно формировать студенческую общественную активность сегодня и почему. Данная статья может быть использована представителями области педагогики и психологии, студентами и магистрантами, обучающимися в данной области.

Ключевые слова: Социальная активность, студент, личность, динамичность, мобильность, конструктивность.

Abstract. This article discusses the factors and criteria that are important in the formation of social activity of the student. At the same time, from this article the

reader learns about the meaning of the concept of "social activity" today, its importance; analyzes how important it is to form student social activity today and why. This article can be used by representatives of the field of pedagogy and psychology, students and undergraduates studying in this field.

Keywords : Social activity, student, personality, dynamism, mobility, constructiveness.

Respublikamizda Oliy ta'lim mazmuni va kadrlar tayyorlash jarayonlarini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, talabalarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ma'naviy-ma'rifiy ishlarning muhim yo'nalishi sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir birga talabalarning kasbiy faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini to'liq anglashiga erishish, ijtimoiy talab va majburiyatlarga mas'uliyatni munosib qaror toptirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada taraqqiy ettirishga qaratilgan «Harakatlar strategiyasi»da ham «Jismonan sog'lom, ruhan va aqliy jihatdan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish» singari ahamiyatli va muhim vazifalar belgilab qo'yilgan edi. Bu talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik va psixologik tomondan xususiyatlariga aniqlik kiritish, ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik modeli va auditoriyadan tashqari bo'lgan holatlarda mashg'ulotlar tarkibini shakllantirishda interfaol hamda zamonaviy texnologiyalarga murojaat etishni talab qiladi. Shu boisdan ham ishning eng "Raqqamli ta'limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo'llari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 25-oktabr 2023-yil 537 avvalida, ijtimoiy faoliyatning aynan Nima va qanday bo'lishini hamda talabalarning ijtimoiy faolligini shakllantirishning omillari va mezonlarini o'rganib, so'ngra texnologiyalarni tadbiq qilish lozim bo'ladi. "Ijtimoiy faoliyat" tushunchasi bugungi kunda keng va tor ma'noda talqin qilinmoqda. Keng va tor ma'noda

ijtimoiy faollik deganda shaxsning ijtimoiylik darajasini aks ettiruvchi sifat tushuniladi, ya'ni uning ijtimoiy butunlik bilan aloqalari, jamiyat manfaatlari yo'lida harakat qilishga tayyorligi, jamoat manfaatlarini qabul qilish chuqurligi, tor ma'noda esa ijtimoiy faollik deganda, shaxsning ma'lum bir ijtimoiy hamjamiyat bilan aloqasini ifodalovchi sifati tushuniladi. Biz "ijtimoiy faoliyat" kategoriyasini ushbu ilmiy maqolada tor ma'noda ko'rib chiqamiz. Zamonaviy ta'lim makoni bugun kasbiy jihatdan barkamol, ijtimoiy faol va raqobatbardosh kadrlarga, jamiyatni barqaror, xavfsiz, muvaffaqiyatli ta'minlashga tayyor bo'lgan mutaxassislarga ehtiyoji bor. Chunki jamiyat insoniyat oldiga yanada murakkab vazifalarni qo'ymoqda. Bunday jarayonlarda jamiyatga zarur mutaxassislar o'z taqdirini belgilash, o'z-o'zini anglash, erkin va mustaqil fikrlash, lo'nda qilib aytganda, ijtimoiy faol shaxs bo'lmog'i darkor. Xuddi shundan kelib chiqib, jamiyat zamonaviy bilimga muhtoj desak bo'ladi. Mustaqil qabul qila oladigan, axloqli, tashabbuskor odamlar tanlangan vaziyatda mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, ularning mumkin bo'lgan oqibatlarini bashorat qilish; hamkorlik qilish usullari, harakatchanlik, dinamizm, konstruktivlik, mamlakat taqdiri uchun javobgarlik hissi rivojlangan, bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy faol shaxslar bu o'rinda maydon markazida bo'ladilar. Shu munosabat bilan bugungi kunda shaxsning ijtimoiyligi tobora ortib bormoqda va muhim ahamiyat kasb etmoqda. Talaba shaxsi esa ongli ravishda jamiyat oldida turgan muammolarni hal qilishga qaratilgan, turfa ijtimoiy ahamiyati yuqori bo'lgan faoliyatlarda o'zini namoyon qiladigan ijtimoiy guruh bo'lganligi sababli ham ular jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi. Ularni kelajakdagi potensial imkoniyatlar ham deb atashimiz mumkin. Talaba yoshlar ijtimoiy guruh sifatida o'ziga xos sanaladi. Bundan kelib chiqadiki, u yoshlikning barcha xususiyatlarini o'zida jamlaydi, shuningdek, o'ziga xos quyidagi xususiyatlari bilan buni tasdiqlaydi:

- * oliygohda ta'lim bilan bog'liq faoliyat;
- * eng bilimli yoshlar qatlami;
- * bilim xodimlarini to'ldirish uchun zaxira;

- * ziyolilarning ajralmas qismi; * ijtimoiy kelib chiqishining heterojenligi;
- * ma'lum bir guruhning o'zini o'zi anglashi;
- * manfaatlar jamiyati va submadaniyat.

Talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini shakllantirish zarur. Bunda albatta, bir tomondan o'zgaruvchan ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda harakat qilish joiz bo'lsa, boshqa tarafdin esa, ushbu ijtimoiy-demografik guruhning o'ziga xos xususiyatlari, uning ichki tabaqalanishi, jamiyatdagi o'rnini va roli, shungdek, yoshlarning orasidagi ehtiyojlarning mavjud ziddiyatli jihatini hal etish va uni ijtimoiy sub'yekt sifatida hamda ularni amalga oshirish imkoniyatlarini ham nazardan chetda qoldirmaslik darkor.

Faollik – «O'zbek tilining izohli lug'ati»da [90, 326] mehnatda yoki biror harakatda, jarayonda jadallik, jonbozlik ko'rsatish, ishchanlik, ta'sirchanlik deb ta'riflanadi. Bizning tadqiqotimiz nuqtai nazaridan mazkur izoh mohiyatan e'tiborlidir. Faol (lot. «activus» so'zidan olingan bo'lib), biror ishga g'ayrat bilan kirishadigan, astoydil ishlaydigan, ishchan, aktiv deb izohlanadi.

1. Pedagogika ensiklopediyasida esa ijtimoiy faollik – ijtimoiy subyektlarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi ishtirokining, mehnat hamda madaniyma'rifiy faoliyatining kuchayishi, qonunda belgilab qo'yilgan huquq va burchlarini to'liq amalga oshirishga intilishini ifodalovchi tushuncha.

2. Subyektning jamiyat hayotida ongli holda mustaqil ishtirok etishi, ma'lum ijtimoiy-ma'naviy sohada vujudga keladigan muammolarni hal etishga qaratilgan harakatidir. Ijtimoiy faollik shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishi va xulq-atvorini ongli ravishda boshqarishining asosiy sharti hisoblanadi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib, shaxs faolligini shunday izohlash mumkin: ijtimoiy faollik – shaxsning maqsadga yo'naltirilgan faoliyati bo'lib, ijtimoiy voqelikka nisbatan individual munosabati va tizimli xatti-harakatlarining yuksak ko'rinishini ifodalovchi tushuncha Ijtimoiy faollik umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan pedagogik jarayon mazmuni ustida ishlash va tarbiyaviy jarayon sub'ektlarining o'zligini namoyon qilishlarida katta imkoniyatlarga ega. Bugungi

kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 aprelda qabul qilingan 187-sonli «Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori asosida o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish zaruriyati ustuvor o'rin egallamoqda. Mazkur tayanch kompetensiyalar: kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasidan iborat bo'lib, ulardan ayniqsa: o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi o'quvchilardan ham o'qituvchilardan ham ijtimoiy faollik ko'nikmalariga ega bo'lishni talab qiladi. Ta'kidlash joizki, mamlakatda ijtimoiy-siyosiy hayotda yoshlarning faolligini rag'batlantirishga qaratilgan qator aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yuqorida aytib o'tilganlar O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi o'rmini kuchaytirish bo'yicha yo'nalish belgilanganini aytish imkonini beradi. SHu bo'yicha davlat va yoshlar tashkilotlaridan yoshlar tashabbuslarini to'liq qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berilmoqda. Bunga tayanib, O'zbekistonning rivojlanishidagi yangi bosqichda yoshlar alohida o'rin tutishini ta'kidlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools.

2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017.

3. Samarova, S. R. (2019). METHODS AND TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PUPILS.

4. Сатторова, Х. (2012). РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ. Вопросы психологии и педагогики, (2), 61-64.
5. Сатторова, Х. (2012). РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ (на тадж.). Вестник Педагогического университета, (3-2), 156-158.
6. Usarov, J. (2019). Using Teaching Methods for Development Student Competencies. International Journal of Progressive Sciences and Technologies.
7. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
8. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
9. <https://cyberleninka.ru>
10. <http://scientists.uz>